

apenado Pavão

opinião como direito

A DESORDEM

março 27, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 13 – vol. 03 – n. 26/2025

Não há meios-termos a serem usados quando a realidade retrata a verdade. O que se impõe, por cautela, é pincelar a tela com camadas suaves de cores que pretiram o quadro desumano do desenho.

Dourar a pílula é versão, narrativa, mas não realidade. Faz parte do pacote virtual que compõe o universo paralelo com o ímpeto do autoritarismo de outrora.

Quando a opressão era medonha assistimos, entusiasmados, as promessas de mudanças como a esperança que recobria (talvez) a inocência. Mas, ainda nela, para eles, era apenas cenário de pescaria de quem mais tarde seria fígado pelo anzol.

Hoje, ao despertar de uma ilusão perdida, vê-se que tudo não passou de um sonho, utopia de quem foi sincero lutando em campo minado com explosivos dilacerantes de homens e almas.

Já não há mais o horizonte do Cruzeiro do Sul. Não sobrou nenhuma estrela da constelação a enaltecer conquistas de uma gente pacífica, mas brava quando necessário.

Se dantes a força do metal, os gemidos das dores, a blasfêmia dos incultos e a miséria do cárcere feriu a alma, hoje, o cenário não mudou.

O aparato hoje lustrado, indumentário em gestuais deletérios, apenas remonta às ilusões perdidas. Os choques já não são elétricos, mas permanecem torpes como os homens.

Ódio em olhares, vergonhas cintilantes, arrogância destilada como que num ritual macabro de tortura.

Paus de arara, cadeiras do dragão, pimentinha, afogamentos, enforcamentos, tudo foi lembrado em dia nauseante, desumano e autoritário.

Vício em tudo. Violações, vilipêndios, ultrajes, mentiras, suspeições, impedimentos, interesses, maniqueísmos e ódio. Sobretudo ódio.

Nada do que vi me fez bem sem que eu possa, de mãos atadas, alcançar a água para matar a sede que sinto.

Puseram-me de joelhos. Todos que estavam comigo literalmente ajoelharam-se. Uns para preservar a integridade clamando a Deus. Outros para perseverar na covardia contumaz e cordata supondo que nunca serão vítima de monstros.

Resta o pão da vida, endurecido em trigo, mas saciador da fome espiritual.

Haverá um tempo em que os que celebram chorarão. Haverá um tempo em que os que se refestelam com a incúria dela serão vítimas.

Tudo o que foi escrito perdeu autenticidade, credibilidade, razoabilidade, coerência, enfim, utilidade.

De livros não sabem. Tê-los escrito, mas não segui-los é confissão de inverdades. Proibi-los? Jamais! Devem permanecer nas prateleiras, ao alcance de todos, para que sirvam como fontes irrasuráveis (embora corrompidas), mesmo que amarelados pelo tempo, como exemplo do que jamais deve ser apreendido:

A desordem!

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- AUTORIDADE: ENTRE O RESPEITO E O TEMOR dezembro 16, 2013 Em "Crônicas"
- SAUDAÇÕES DA REALEZA (OU A SAÚDE BRITÂNICA) agosto 28, 2013 Em "Crônicas"
- O QUADRO INACABADO novembro 20, 2022 Em "Ensaios"

com a tag literatura, protesto

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A COMPETÊNCIA DO TPI PARA JULGAR MINISTROS DE TRIBUNAIS SUPERIORES DA RFB

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A DESORDEM

A COMPETÊNCIA DO TPI PARA JULGAR MINISTROS DE TRIBUNAIS SUPERIORES DA RFB

A PÁTRIA DO BATOM

FATO E VERSÃO EM DESCOMPASSO

UM TIRO NO PÉ

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...** **O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**